

ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MARKETING KỸ THUẬT SỐ VÀO NGÀNH BÁN LẺ TRUYỀN THỐNG TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Proposed Application Of Digital Marketing To The Traditional Retail Industry In The Vietnamese Market

Nguyễn Văn Nhân; Trần Thị Thúy Vân
Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Nguyễn Tất Thành
Email: Vanhaanguyen@Gmail.com
Tháng 5 năm 2022.
Doi: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29272.25601>

TÓM TẮT

Marketing kỹ thuật số là hoạt động Marketing sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng kỹ thuật số công nghệ, chủ yếu trên Internet, nhưng cũng bao gồm cả điện thoại di động, màn hình quảng cáo và bất kỳ phương tiện kỹ thuật số nào khác. Marketing kỹ thuật số phát triển kể từ những năm 1990 và tới ngày nay đã thay đổi cách các thương hiệu và doanh nghiệp sử dụng công nghệ để Marketing. Khi các nền tảng kỹ thuật số ngày càng được tích hợp vào kế hoạch Marketing và cuộc sống hàng ngày. Số đông người tiêu dùng sẽ sử dụng thiết bị kỹ thuật số các App mua bán để đặt hàng, mua bán trực tuyến thay cho việc trực tiếp ghé vào các cửa hàng, các siêu thị, các shop mini. Marketing kỹ thuật số đang trở nên nhiều hơn, thịnh hành và hiệu quả. Bài viết này đề xuất ứng dụng Marketing kỹ thuật số vào ngành bán lẻ tại thị trường Việt Nam.

Từ khóa: Marketing kỹ thuật số, Bán lẻ truyền thống, hiện đại, Marketing.

1. GIỚI THIỆU

Sự bùng nổ về công nghệ kỹ thuật số trên toàn thế giới, quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp buộc phải tham gia và thích ứng với thị trường toàn cầu bằng cách sử dụng, ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số, nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Marketing kỹ thuật số đã được các doanh nghiệp ứng dụng vào hoạt động Marketing sản phẩm hoặc dịch vụ, nhằm mang lại hiệu quả và mục đích cuối cùng trong hoạt động Marketing là tăng sức mua, tăng lượng khách hàng tiềm năng trong cùng một thời điểm và không gian.

Tại thị trường nội địa Việt Nam. Các nhà bán lẻ nội địa đang phải đối mặt với làn sóng công nghệ kỹ thuật số, đối mặt với làn sóng lớn của các đối thủ nước ngoài có ứng dụng Marketing kỹ thuật số trong ngành hàng bán lẻ nói chung, bán lẻ xuyên quốc gia nói riêng.

Với nền tảng mô hình Marketing kỹ thuật số, ngành bán lẻ sẽ gặp không ít

những khó khăn và thách thức. Có thể là khó khăn chưa tiếp cận, chưa biết, chưa làm quen, chưa đủ nguồn lực để áp dụng...và như thế, lợi thế cạnh tranh thị trường sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu quá trình cạnh tranh, thách thức kéo dài, không có giải pháp phù hợp, thì ngành bán lẻ chắc chắn sẽ lâm vào tình trạng mất dần Thị phần (Market Share) và Thị trường (market). Vì thế, ngành bán lẻ phải có sự thích ứng, thay đổi để tồn tại và phát triển. Như Arteaga, R., & Hyland, J. đã nói "Cách các doanh nhân hàng đầu thích nghi và thay đổi hướng đi để tìm kiếm thành công cuối cùng" (Arteaga, R., & Hyland, J. 2013). Trong bài viết này, tác giả đề xuất giải pháp ứng dụng Marketing kỹ thuật số vào ngành bán lẻ truyền thống tại thị trường Việt Nam. Qua đó phần nào giúp cho các nhà bán lẻ có nhìn nhận và ứng dụng trong hoạt động bán lẻ của đơn vị. Giúp cho đơn vị có thể đứng vững trong thị trường cạnh tranh

mạnh mẽ như hiện nay.

2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

2.1 Marketing

Marketing là khoa học và nghệ thuật khám phá, sáng tạo và cung cấp giá trị nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường mục tiêu với lợi nhuận và “Marketing là nghệ thuật tạo ra giá trị, truyền thông và phân phối các giá trị đó nhằm thỏa mãn các vấn đề của khách hàng mục tiêu để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp” (Philip Kotler, P.1964). Cùng với nhìn nhận và quan điểm về Marketing, Gronroos, (1990) cũng nêu lên rằng: “Marketing là thiết lập, duy trì và củng cố các mối quan hệ với khách hàng và các đối tác liên quan để làm thỏa mãn mục tiêu của các thành viên này”. Như thế “Marketing là một quá trình quản lý xã hội, nhờ nó mà các cá nhân và tổ chức đạt được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra và trao đổi giá trị với các cá nhân và tổ chức khác. Marketing là quá trình mà các công ty tạo ra giá trị cho khách hàng và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng để nhận được giá trị trao đổi từ khách hàng. (Kotler, P., & Armstrong, G, 2010);

a. Chức năng của Marketing và Marketing kỹ thuật số

Chức năng của marketing có thể hiểu là những hoạt động chuyên biệt mà doanh nghiệp phải thực hiện để xác định và tìm nguồn sản phẩm thành công tiềm năng cho thị trường và sau đó quảng bá chúng bằng cách phân biệt chúng với các sản phẩm tương tự. Theo Kotler và cộng sự (2000). Marketing có các chức năng (1) Chức năng Nghiên cứu và Phát triển. (2) Chức năng Mua. (3) Tiêu chuẩn hoá và Phân loại. (4) Đóng gói và Ghi nhãn. (5) Xây dựng thương hiệu. (6) Định giá. (7) Chức năng xúc tiến. (8) Phân phối vật chất. (9) Giao thông vận tải. (10) Kho bãi. (11). Chức năng chấp nhận rủi ro. (12) Dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Như vậy, với các chức năng quan trọng của marketing, việc áp dụng và thực hiện

hoàn hảo sẽ giúp cho tổ chức kinh doanh xác định quy mô, hành vi, văn hóa, nhu cầu của khách hàng. Từ đó, xác định được phân khúc khách hàng mục tiêu, nhằm phát triển sản phẩm và dịch vụ phù hợp, tiếp cận và chinh phục khách hàng để tiêu thụ sản phẩm.

Đối với Marketing kỹ thuật số, được hiểu là marketing sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng công nghệ kỹ thuật số, chủ yếu trên Internet, nhưng cũng bao gồm điện thoại di động, quảng cáo hiển thị hình ảnh và bất kỳ phương tiện kỹ thuật số (Desai, 2019). Theo Lưu Văn Nghiêm (2020), Bản chất của marketing là nó đề cập đến hai vấn đề chính là vị trí khách hàng trong hoạt động thương mại, cách thức tiếp cận và chinh phục khách hàng theo quan điểm định hướng marketing.

b. Hành vi lựa chọn của người tiêu dùng

Theo TS. Bảo Trung (2022), trong giáo trình Marketing MBA tại Đại học Nguyễn Tất Thành có nêu rõ, Hành vi lựa chọn của người tiêu dùng chịu tác động rất nhiều bởi giá trị chức năng, giá trị điều kiện, giá trị cảm xúc, giá trị xã hội, giá trị tri thức. Như vậy, quá trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, gắn liền với hành vi lựa chọn của người tiêu dùng. Mức độ thỏa mãn, hài lòng mà người tiêu dùng có được từ việc tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp, sẽ tạo nên sự thay đổi trong tổng lợi ích của doanh nghiệp khi tiêu dùng thêm một đơn vị hàng hóa cho doanh nghiệp.

2.2 Thực trạng thị trường bán lẻ tại Việt Nam.

Như phần đầu đã trình bày, sự bùng nổ về công nghệ kỹ thuật số hiện nay trên toàn thế giới, Quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng buộc phải tham gia và thích ứng với thị trường toàn cầu, bằng cách sử dụng, ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số, nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, đời sống của người tiêu dùng nói chung đã được đáp ứng tương đối đầy đủ. Tinh thần và đời sống tâm sinh lý cũng thay đổi thăng tiến. Tâm lý tiêu dùng và cách thức tiêu dùng, cách thức chọn lựa cũng được thay đổi. Chính vì thế, ngành bán

lẻ tại Việt Nam cũng buộc phải thay đổi và thích ứng thời cuộc đáp ứng công nghệ. Có như thế, mới có thể tạo nên bức đột phá về doanh số và doanh thu cho hoạt động bán lẻ tại Việt Nam trong thời đại hiện nay.

Theo số liệu Quý I/2019 của Nielsen, đăng trên báo mạng của khoa Quản trị kinh doanh trường Công nghệ Thủ Đức “Việt Nam hiện vẫn duy trì hơn 9.000 chợ truyền thống, khoảng 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa lớn nhỏ, chiếm thị phần 75% và đem lại doanh thu trên dưới 10 tỉ USD mỗi năm”, và kênh bán lẻ truyền thống tại Việt Nam vẫn đang đáp ứng tới 85% nhu cầu của người tiêu dùng (Kantar Worldpanel, 2021). Số cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam vào năm 2019 đã tăng từ 2.495 cửa hàng lên 5.228 cửa hàng tính tới năm năm 2020. (MBA Andrews, 2021). Qua đó, chúng ta thấy tại thị trường Việt Nam, người tiêu dùng vẫn lựa chọn các cửa hàng tạp hoá, chợ truyền thống, siêu thị mini. Vì tính tiện lợi và giá thành hợp lý với túi tiền của họ.

2.3 Những tác động tới thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam

Hiện nay, với sự phát triển rất nhanh của các hệ thống phương tiện truyền thông xã hội như Zalo, Facebook, YouTube, Viber, LinkedIn, Instagram và Twitter, người tiêu dùng đã tiếp nhận, sử dụng và trở nên phụ thuộc rất nhiều vào các phương tiện truyền thông này. Chúng ta dễ dàng nhận thấy, chỉ cần mở app khi có nhu cầu ăn uống, mua sắm, hoặc vận chuyển là sau vài phút là được đáp ứng ngay.

Theo trang mạng AHR, (2022) nêu rõ các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các thành phố lớn và cả vùng nông thôn. Từ đó, ngày càng xuất hiện thêm nhiều “tay đua” mới”. Vì lẽ đó, Các nhà bán lẻ sẽ lâm vào tình trạng khó khăn, có thể chết trên thị trường, thị phần của mình khi “Chúng ta khẳng định hướng Thế kỷ 21 với tư duy của Thế kỷ 20”. (Tom Steyer, 2021). Do đó, trong lúc này, các doanh nghiệp bán lẻ phải theo kịp thời đại, không ngừng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và cung cấp cho khách hàng với hàng hóa kịp thời (Digital Media World, 2016

).

Với thực trạng hiện nay tại Việt Nam đã được tác giả khái quát phía trên. Trước sự chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế ứng dụng kỹ thuật số. Sau đây, tác giả đề xuất một số giải pháp ứng dụng Marketing kỹ thuật số vào ngành bán lẻ, giúp cho các nhà bán lẻ giữ vững thị phần và mở rộng thị trường ngành hàng, sản phẩm của mình.

3. GIẢI PHÁP.

Để hoàn thiện và thành công trong việc ứng dụng Marketing kỹ thuật số vào ngành bán lẻ. Theo đề xuất của tác giả, các nhà bán lẻ cần thực hiện:

3.1 Thiết lập kế hoạch ứng dụng marketing kỹ thuật số.

Để tiến hành và ứng dụng marketing kỹ thuật số trong hoạt động bán lẻ, các nhà bán lẻ cần xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời thực hiện theo kế hoạch đã thiết lập. Theo Taylor (2002) “Mục tiêu của quá trình Marketing là làm cho khách hàng tiềm năng biết đến sự tồn tại của doanh nghiệp và có thể bán hàng cho những khách hàng đó”. (DP Taylor, 2002). Để có thể bán hàng tới những khách hàng tiềm năng với thời kỳ Marketing kỹ thuật số, giữa nhiều đối thủ cạnh tranh lớn đang ồ ạt kéo vào thị trường Việt Nam. Tác giả bài viết đề xuất các nhà bán lẻ tại Việt Nam cần thực hiện và thiết lập kế hoạch ứng dụng Marketing Kỹ thuật như sau:

Bước 1: Phân tích tình hình thị trường bán lẻ, tính cạnh tranh. Bước 2: Định vị thị trường

Bước 4: Xác định mục tiêu

Bước 5: Chiến lược và Chiến thuật
Bước 6: Giám sát việc thực hiện

3.2 Giải quyết các vấn đề trọng tâm.

Cùng với việc thiết lập kế hoạch đối với Marketing kỹ thuật số đã nêu trên, tác giả bài viết kiến nghị các nhà bán lẻ cần giải quyết, đáp ứng các yêu cầu sau:

3.2.1 Tiếp cận, chạm vào hàng hóa

Marketing kỹ thuật số không thể cho

phép khách hàng có thể trực tiếp cầm tới sản phẩm cần mua. Chính vì thế, sự tin tưởng của khách hàng đối với hàng hóa cần mua qua hệ thống kỹ thuật số gặp khó khăn. Lo ngại về chất lượng sản phẩm được thông tin trên các trang mạng xã hội, khác với chất lượng thực sự khi khách hàng tiếp nhận. Bởi vì, tình trạng xảy ra là “Dễ dàng thay đổi nội dung trực tuyến dựa trên phản hồi của người dùng” (Varbanova, 2013). Giải quyết được vấn đề trọng tâm này, chắc chắn, việc ứng dụng Marketing Kỹ thuật số vào ngành bán lẻ tại Việt Nam sẽ thành công.

3.2.2 *Giao hàng đúng như cam kết*

Khi khách hàng lựa chọn sản phẩm từ nhà cung cấp, điều khách hàng cần là thời gian phản hồi và chất lượng đúng như những gì đã cam kết. Như Stalk, G. (1988) đã khẳng định “Thời gian là nguồn lợi thế cạnh tranh và quan trọng giữa các doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, việc cam kết về thời gian giao hàng giữa nhà bán lẻ đối với khách hàng khi ứng dụng Marketing kỹ thuật số cũng thể hiện được năng lực, hiệu quả của doanh nghiệp. Trong nghiên cứu của Jalili Marand, A., Li, H., và Thorstenson, A. (2021) đã khẳng định “Khách hàng sẵn sàng trả giá cao hơn để có dịch vụ nhanh hơn, đáng tin cậy hơn” (Jalili Marand và cộng sự, 2021).

Cam kết giữa nhà bán lẻ với khách hàng thông qua giao diện ứng dụng kỹ thuật số, dù không trực tiếp, thì nội dung về chất lượng sản phẩm đã được nhà bán lẻ cam kết, buộc nhà bán lẻ phải đáp ứng theo đúng thỏa thuận. Tình trạng sản phẩm giả, sản phẩm kém chất lượng được bán như các sản phẩm chính hãng gọi là gian lận thương mại (Liu và cộng sự, 2005).

Tóm lại, khi ứng dụng Marketing kỹ thuật số vào ngành hàng bán lẻ. Nhà bán lẻ cần phải khắc phục và giải quyết tốt về vấn đề chất lượng của hàng hóa và thời gian giao hàng đúng theo cam kết.

3.2.3 *Marketing kỹ thuật số-Phân khúc khách hàng*

Nếu không thể phân tích và xác định được phân khúc khách hàng thì sẽ gặp khó khăn

khi xác định hành vi tiêu dùng của khách hàng. Việc xác định phân khúc khách hàng cũng có nghĩa là xác định được phản ứng tỷ lệ giữa kế hoạch, chiến dịch marketing đã đề ra và thực hiện có đạt hiệu quả như mong muốn. Đúng như Wei, Lin và Wu (2010) đã nhận xét rằng “phân khúc khách hàng với mục đích xác định khách hàng có giá trị và cải thiện phản ứng tỷ lệ trong các chiến dịch marketing”.

Khi nắm bắt và xác định được phân khúc khách hàng, ngành bán lẻ sẽ biết cách kích thích nhằm tăng sức mua của khách hàng thông qua các chiến dịch, chiến thuật thị trường, chiến lược trong Marketing kỹ thuật số mà doanh nghiệp đã đề ra.

Tóm lại, khi đã nắm bắt được nhu cầu của khách hàng cách chính xác thông qua việc phân tích phân khúc khách hàng. Nhà bán lẻ sẽ đưa ra các quyết định chính xác về mục tiêu và kế hoạch thực hiện marketing kỹ thuật số phù hợp với doanh nghiệp, ngành hàng, nhu cầu khách hàng.

4. KẾT LUẬN

Marketing kỹ thuật số là hoạt động Marketing sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng kỹ thuật số công nghệ, chủ yếu trên Internet nhưng cũng bao gồm cả điện thoại di động, màn hình quảng cáo và bất kỳ phương tiện kỹ thuật số nào khác. Marketing là làm cho khách hàng tiềm năng biết đến sự tồn tại của doanh nghiệp và có thể bán hàng cho những khách hàng đó (DP Taylor, 2002).

Với ngành bán lẻ hiện nay tại thị trường nội địa Việt nam. Các nhà bán lẻ nội địa đang phải đối mặt với làn sóng công nghệ kỹ thuật số, đối mặt với làn sóng lớn của các đối thủ nước ngoài có ứng dụng Marketing kỹ thuật số trong ngành hàng bán lẻ nói chung, bán lẻ xuyên quốc gia nói riêng.

Để ngành hàng bán lẻ tại Việt Nam không rơi vào tình trạng mất dần thị phần và thị trường. Tác giả bài viết đề xuất ứng dụng marketing kỹ thuật số vào ngành bán lẻ tại thị trường Việt Nam, thông qua một số giải pháp nêu trên, hy vọng, góp phần cho các

nhà quản trị các ngành hàng bán lẻ có thêm dữ kiện để chủ động điều chỉnh trong vận hành doanh nghiệp bán lẻ bằng cách ứng dụng marketing kỹ thuật số cho ngành hàng bán lẻ của doanh nghiệp mình, nhằm giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và thị phần, chiếm lĩnh thị trường, vượt qua được những khó khăn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Arteaga, R., & Hyland, J. (2013). *Pivot: Cách các doanh nhân hàng đầu thích nghi và thay đổi hướng đi để tìm kiếm thành công cuối cùng*. John Wiley và các con trai.
- Desai, V. (2019). Tiếp thị kỹ thuật số: Đánh giá. *Tạp chí Quốc tế về Xu hướng Nghiên cứu Khoa học và Phát triển*, 5 (5), 196-200.
- Digital Media World, 2016 (S1): 48-49.
- Editorial room. Digital Retail. China Business, 2015 (05): 62-63.
- Jalili Marand, A., Li, H., & Thorstenson, A. (2021). Competing on price, speed, and reliability: How does bounded rationality matter?. *Journal of the Operational Research Society*, 72(9), 2059-2072.
- Kotler, P. (1964). Marketing mix decisions for new products. *Journal of marketing research*, 1(1), 43-49.
- Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., Miquel, S., Bigné, E., & Cámara, D. (2000). *Giới thiệu al marketing*. Sảnh Pearson Prentice.
- Lưu, V. N. (2020). *Quản trị marketing dịch vụ*. Lao động.
- Liu, K., Li, JA, Wu, Y., & Lai, KK (2005). Phân tích giám sát và hạn chế gian lận thương mại: một mô hình báo chí. *Tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu Hoạt động*, 56 (7), 844-854.
- Văn Nhân. N. (2022). *Đề xuất ứng dụng marketing kỹ thuật số vào ngành bán lẻ truyền thống tại thị trường Việt Nam*. https://www.researchgate.net/publication/374551167_De_Xuat_Ung_Dung_Marketing_Ky_Thuat_So_Vao_Nganh_Ban_Le_Truyen_Thong_Tai_Thi_Truong_Viet_Nam. Doi: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29272.25601>
- Philip Kotler (2010), Marketing căn bản -- NXB Lao động xã hội
- Stalk, G. (1988). Time--the next source of competitive advantage.
- Varbanova, L. (2013). *Strategic management in the arts*. Routledge.
- Bảo Trung (2022), Giáo trình Quản trị Marketing nâng cao. Đại Học Nguyễn Tất Thành.
- Trang mạng <http://kqtkd.tdc.edu.vn> truy cập 11h ngày 13/7/2022.